

РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

КРАВЦОВА И.В.,
к.э.н., доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Аннотация. В статье рассмотрена сущность и составляющие финансовой инфраструктуры региона. Статья освещает подходы к определению финансовой инфраструктуры региональной экономики. В статье рассмотрены основные сдерживающие факторы развития региональной финансовой инфраструктуры.

Ключевые слова: инфраструктура; региональная финансовая инфраструктура; банк; страховая компания; синергия.

THE EFFECTS OF REGIONAL FINANCIAL INFRASTRUCTURE IN SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS

Abstract. The Article is considered essence and forming of regional financial infrastructure. The Article is highlights the definition of regional financial infrastructure. The Article is focused on the main negative influences of regional financial infrastructure.

Keywords: infrastructure; regional financial infrastructure (RFI); bank; insurance company; synergy.

Актуальность и постановка проблемы. Важную роль в эффективном развитии современного сильного государства играют регионы. Финансовая система – ключевой инструмент достижения эффективного, динамического регионального развития. Основными элементами финансовой инфраструктуры являются: банки и небанковские финансово-кредитные учреждения (НФКУ): страховые компании, пенсионные фонды.

Эффективно функционирующая финансовая система содействует ускорению региональной инвестиционной активности, ускорению экономического регионального развития, росту жизненного уровня и благосостояния населения. В современных условиях фактор недостаточного развития финансовой инфраструктуры является сдерживающим барьером эффективного взаимодействия реального и финансового секторов экономики региона. Актуальным является изучение вопроса усовершенствования финансовой инфраструктуры как на уровне региона, так и на уровне государства в целом.

Анализ последних исследований и публикаций. Значительное внимание проблеме развития региональной финансовой инфраструктуры и взаимодействия реального и финансового секторов экономики в своих научных трудах уделяли: Егорова Н.Е., Гарнец О.О., Иванова Т.Б., Смулов О.Н., Егоров С.Е.

Цель статьи. Целью является исследование роли рыночной (финансовой) инфраструктуры в процессе регионального развития, анализ ее составляющих элементов, сдерживающих факторов, преимуществ от синергического сотрудничества субъектов-участников РФИ и реального сектора экономики.

Изложение основного материала исследования. Инфраструктура/система (от лат. *infra* – ниже/под и *structura* – строение, расположение) – понятие, которое возникло в конце 40-х гг. XX столетия для обозначения комплекса отраслей экономики, обслуживающих промышленное и сельскохозяйственное производство, а именно: строительство дорог, каналов, портов, мостов, аэродромов, энергетическое хозяйство, железнодорожный транспорт, связь, водоснабжение и канализацию, общее и профессиональное образование, расходы на науку, охрану здоровья.

Понятие заимствовано из военной терминологии, где он обозначает комплекс тыловых сооружений, обеспечивающих действия вооруженных сил (хранилища боеприпасов и других военных материалов, аэродромы, ракетные базы, полигоны, площадки для запуска ракет и т.п.) [1, с. 312].

С 50-х гг. XX ст. – под инфраструктурой/системой понимается совокупность сфер и видов деятельности, обслуживающих как производственную, так и непроизводственную сферу экономики с целью создания основы для нормальной деятельности основных отраслей производства (рис.1).

Рис.1. Элементы инфраструктуры

Инфраструктура – комплекс взаимодействующих отраслей экономики, которые обеспечивают совместные условия производства и жизнедеятельности людей. Комплекс включает: отрасли транспорта, системы связи и информации, логистику (материально-техническое снабжение), складское хозяйство, торговлю и другие сферы, которые обслуживают потребности учреждений и организаций [2, с. 169].

Инфраструктура – совокупность отраслей и объектов, объединяемых понятием *public works* (общественные службы и сооружения), которые включают в себя: автомобильные дороги, аэропорты, водный транспорт, водоснабжение и канализацию, удаление твердых отходов (*solid waste management*) и общественный транспорт (*mass transit systems*) [3, с. 47].

Составляющим элементом (блоком, подсистемой) инфраструктуры экономики в целом является региональная инфраструктура.

Региональная инфраструктура – комплекс/совокупность вспомогательных отраслей, которые обслуживают производство, обеспечивают нормальную деятельность социально-экономической системы региона [3, с. 49].

Региональная инфраструктура можно представить совокупностью подсистем (рис.2).

Рис. 2. Подсистемы инфраструктуры региона

Финансовая инфраструктура играет очень важную/ключевую роль в динамическом развитии региона и страны в целом (рис.3).

Рис. 3. Подсистемы финансовой инфраструктуры региона

Региональная финансовая инфраструктура (РФИ) – это взаимозависимая совокупность предприятий финансового сектора и обслуживающего их комплекса средств, расположенная на определенной территории, которая обеспечивает функционирование производственной, социальной и других подсистем региональной экономики [1, с. 325].

Основными элементами РФИ является: кредитная система и коммерческие банки; эмиссионная система и эмиссионные банки; система страхования рисков и страховые компании; инвестиционные фонды, лизинговые, факторинговые компании, участники фондового рынка.

В современных условиях наиболее важными проблемами экономического развития России являются задачи реструктуризации и рост реального сектора экономики, налаживание механизмов финансирования инвестиционных процессов. Важная роль в решении проблем реального сектора экономики принадлежит РФИ с помощью участия кредитных институтов в финансировании и обновлении основных производственных фондов добывающих и перерабатывающих отраслей производства и сферы услуг.

Существует ряд острых проблем промышленности: значительный износ основных производственных фондов; низкий уровень объемов капитальных вложений в основные производственные фонды; сужение номенклатуры инвестиционных товаров, возрастающие структурные диспропорции в экономике и другие.

Сегодня предприятия реального сектора экономики находятся в сложном финансовом состоянии. Наблюдается высокая степень износа оборудования, значительная груз социальных расходов, потеря рынков сбыта, отсутствие привлекательных для потребителя торговых марок, высокий объем взаимной задолженности предприятий. Уровень рентабельности не позволяет широко использовать банковские кредиты, поскольку есть большой риск их несвоевременного возвращения. Помочь в преодолении этих негативных явлений могут субъекты РФИ.

Небанковский сектор в целом еще значительно отстает от банковского, как по общему объему активов, так и по темпам их прироста, но страховые компании, негосударственные пенсионные фонды представляют собой мощный механизм концентрации и инвестирования финансового капитала, создания дополнительных финансовых ресурсов в регионе (табл. 1, табл.3).

Банки являются потенциально наиболее активными участниками региональной финансовой инфраструктуры и инвестиционного процесса, имеют крупные финансовые ресурсы и с помощью процессов кредитования вносят существенный вклад в трансформацию экономики [4, с. 37-45].

Современный банковский сектор РФ характеризуется значительным объемом активов, положительной динамикой прибыли, привлеченных средств субъектов хозяйствования, физических лиц [5;6]. Эти средства могут быть использованы для кредитования экономики страны, регионов (табл. 2).

Но для эффективного регионального развития дополнительно к банковским инвестиционным ресурсам целесообразно использовать средства страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов [7].

Таблица 1

Ключевые показатели деятельности страховщиков, млн. руб.

Наименование ключевых показателей деятельности страховщиков	31.03.2017	30.06.2017	30.09.2017	31.12.2017	31.03.2018
Количество субъектов страхового дела (деятельность которых подлежит лицензированию)	344	326	319	309	304
Количество страховых организаций	247	242	236	226	223
Количество заключенных договоров страхования	37 613 429	88 543 007	134 544 082	193 112018	40 722 085
Активы	517 292,5	559 823,8	598 563,7	605 411,4	642 948,0
Капитал	559 823,8	598 563,7	605 411,4	642 948,0	657 833,4
Прибыль после налогообложения	58 541,4	79 028,7	84 013,4	41 367,3	89 041,8
Страховые премии	645 970,8	962 439,9	1 278 841,6	377 414,3	731 781,9
Выплаты по договорам страхования	274 312,4	395 527,0	509 722,1	109 098,9	235 781,0

Таблица 2

Количественные характеристики кредитных организаций России, млрд. руб.

Показатель	1.01.17	1.01.18	1.10.18	1.12.18	1.01.19
Зарегистрировано кредитных организаций Банком России и другими органами	975	923	888	883	881
Действующие кредитные организации (кредитные организации, имеющие право на осуществление банковских операций)	623	561	508	490	484
Кредитные организации, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций	351	362	380	392	397
Кредитные организации, имеющие лицензии на осуществление операций в иностранной валюте	609	547	499	481	475
Активы банковского сектора РФ	80 063,3	85 191,8	89 089,0	91 973,7	94 083,7
Прибыль банковского сектора РФ	929 662,4	789 661,2	1 068 176,1	1 279 484,1	1 344 828,9
Средства клиентов, из них:	50 003,4	53 703,0	57 583,5	58 988,1	60 701,8
Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц	16 385,2	17 900,4	20 357,5	21 386,9	21 652,0
Вклады физических лиц	24 200,3	25 987,4	26 934,4	27 156,1	28 460,2
Кредиты и прочие ссуды всего, из них:	55 622,0	58 122,3	61 193,2	63 591,4	65 123,9
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям	30 134,7	30 192,5	32 890,7	33 077,3	33 371,8
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам	10 803,9	12 173,7	14 173,4	14 734,2	14 901,4

Таблица 3

Количественные характеристики негосударственных пенсионных фондов

Активы (тыс. руб.)	Капитал (тыс. руб.)	Пенсионные накопления (тыс. руб.)	Количество застрахованных лиц (человек)	Пенсионные резервы (тыс. руб.)	Выплаты пенсий по НПО (тыс. руб.)	Количество участников (человек)
3 817 893 020	154 421 653	2 435 011 423	34 324 155	1 184 058 210	59 553 404,00	6 007 763

Таким образом, для получения ощутимого эффекта от реализации программ регионального развития необходимо объединение усилий разных участников рынка. Создание объединений финансовых учреждений, в том числе при участии субъектов реального сектора экономики, содействует повышению их конкурентоспособности, обеспечивает снижение расходов, централизацию капитала, достижение эффекта синергии и диверсификацию рисков (табл. 3).

Таблица 3

Преимущества от интеграции финансового и реального сектора экономики

Эффекты объединения оргструктуры – снижение расходов управления и увеличение эффективности менеджмента в силу укрупнения бизнес-отделов и отмену подобных структур	
Управленческий персонал	экономия на оплате работы в силу укрупнения отделов и устранение излишка руководителей по вертикали
Отделы сервиса	экономия на оплате работы в результате оптимизации бухгалтерии, службы безопасности, юридической службы
Филиальная сеть	экономия на аренде и содержании в результате отказа от малорентабельных объектов и укрупнения филиальной сети
Постоянные затраты (ТС)	экономия на рекламных, аудиторских, других услугах в результате объединения брендов и юридических лиц
Эффекты увеличения масштаба - увеличение клиентского потока и потенциальных доходов в результате реализации специфических преимуществ, которыми владеют структуры	
Увеличение экономического присутствия на рынке	укрепление статуса участников РФИ, усиление влияния на рыночные тенденции
Увеличение физического присутствия на рынке	укрупнение сети обслуживания за счет перераспределения под единый бренд
Повышение узнаваемости субъектов РФИ	упрощение доступа к целевым клиентам за счет роста присутствия на рынке, усиление бренда
Эффекты объединения компетенций – повышение эффективности обработки клиентского потока в результате использования лучшей практики организаций, которые интегрируются	
Клиентская политика (привлечение, сегментирование, ценообразование)	обеспечение входного потока из лучших потенциальных клиентов
Кредитная политика	наращивание портфеля с хорошим соотношением: результат/расходы/скорость
Рисковая политика	практика защиты от проблемной задолженности и уплата задолженности
Для субъектов РФИ эффект синергии предоставит возможность в работе с клиентами, инвесторами, государством:	
Сокращение расходов и улучшение управляемости приводят к повышению финансовой результативности, прибыли, снижению расходов, повышению риск-аппетитов	
Изменение процентной ставки, риск-аппетитов приводит к росту клиентской базы, доходов субъектов РФИ	
Повышение эффективности деятельности и рост базы клиентов позволит увеличить объемы бизнеса, получить прибыль.	
Рост прибыльности и наращивание объемов бизнеса усиливает конкурентные позиции субъектов РФИ и рыночный сегмент	
Прибыльные финансовые институты с долей рынка, которая увеличивается являются привлекательными для инвесторов, что дает возможность увеличить пассивы и кредитный портфель субъектов РФИ	
Объединенная структура может пользоваться широкой господдержкой, а это приток ресурсов для кредитования	
Большая, надежная, влиятельная объединенная структура может рассчитывать на более дешевые ресурсы вкладчиков, инвесторов, кредиторов, государства, что позволит повысить ценовую привлекательность	
Для региональной экономики эффект синергии предоставит возможность:	
Повышение экономического потенциала	Улучшение структуры экономики, развитие и кредитование приоритетных целевых отраслей, «точек роста», клиентских сегментов стимулирует население и предприятия
	Повышение производительности благодаря модернизации производства, трудоспособности сотрудников
	Повышение научно-технического потенциала, расходов на разработки и исследования в силу роста доходов
	Повышение трудового потенциала, жизненного уровня населения благодаря появлению средств на медицину, образование, развития сектора услуг
Развитие рыночного сегмента	Развитие конкурентной среды благодаря расширению кредитования МСБ, увеличение насыщенности рынка, рост занятости
	Развитие материальной инфраструктуры, кредитование проектов, создание новых предприятий
	Повышение емкости рынка в результате роста доходов населения и предприятий
	Привлечение инвестиций населения в результате повышения жизненного, образовательного уровня, формирование существенного уровня доходов
Улучшение социальных и политических факторов	Повышение жизненного уровня вследствие загрузки предприятий и снижения безработицы, доступ к товарам длительного пользования
	Сокращение социального напряжения через повышение спроса на работу, формирование условий для создания собственного бизнеса, рост жизненного уровня.
	Улучшение политической стабильности в результате сотрудничества бизнеса и власти

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Финансовая инфраструктура – это фундамент и основа функционирования региональной экономики. В современной экономике сложилась ситуация, когда недостаточное развитие рыночной финансовой инфраструктуры является существенным негативным фактором, который тормозит ее рост, региональное развитие.

В Российской Федерации необходимо создать устойчивый, пользующийся доверием экономических агентов, банковский сектор, который эффективно и в полной мере выполняет функции финансового посредничества, разработать мероприятия по развитию страхового дела, негосударственного пенсионного обеспечения, которые в первую очередь должны быть направлены на стимулирование систем обязательного и добровольного страхования; усовершенствовать законодательную базу, которая регулирует деятельность институтов финансовой инфраструктуры регионов, обеспечить эффективное сотрудничество финансового и реального секторов экономики, объединение их активов, что в итоге предоставит преимущества участникам объединения, а также региональной экономике в целом.

Вопрос развития РФИ, как механизма обеспечения устойчивого регионального развития, увеличения эффективности производства, стимулирования инвестиционной активности в регионе, улучшения системы взаимодействия субъектов РФИ, повышения уровня жизни является направлением дальнейших исследований.

Список использованных источников

1. Егорова Н.Е. Формирование рыночной инфраструктуры регионального комплекса как условие его устойчивого экономического развития / Н.Е. Егорова, А.А. Гаранец // Аудит и финансовый анализ. – 2006. – № 5. – С. 310–350.
2. Егорова Н.Е. Взаимодействие промышленных предприятий и банков: экономический анализ и моделирование./ Н.Е. Егорова, А.М. Смудов. – М.: Дело, 2012. – 220 с.
3. Иванова Т.Б. К вопросу о реформировании финансовой инфраструктуры в экономике / Т.Б. Иванова // Проблемы современной экономики. – 2005.– №1. – С. 45-60.
4. Бекларян Л.А. О некоторых аспектах методики исследования региональных проблем. / Л.А. Бекларян, А.С. Пшенников // Аудит и финансовый анализ. - 2011.- №4.- С.37-45.
5. Обзор банковского сектора Российской Федерации. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/8472/obs_185.pdf.
6. Анализ банковского сектора РФ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/10405/razv_bs_18_10.pdf.
7. Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/51277/review_insure_18Q1.pdf.